

НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ И ЗАЛЕТНЫХ ВИДОВ И ПОДВИДОВ ПТИЦ В РАЙОНЕ КУЧУРГАНСКОГО ЛИМАНА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

А.М. Архипов

ул. Матросова, 2, с. Кучурган, Раздельнянский р-н, Одесская обл., 67450, Украина
Matrosov str. 2, Kuchurgan, Rozdilna district, Odesa region, 67450, Ukraine

New records of migratory and vagrant bird species and subspecies in the area of the Kuchurhansky reservoir in Odesa region. - А.М. Архипов. - *Berkut*. 30 (2). 2021. - The study area is located on the border between Ukraine and Moldova. Data were collected mainly in 2019–2021. Information about 27 species and 2 subspecies of birds is presented. The Black-throated Accentor was found for the first time for Ukraine on 3 December 2021. The Siberian Accentor was photographed for the first time in Odesa region. [Russian].

Key words: South Ukraine, fauna, rare species, migration, first record.

Нові знахідки рідкісних і залітних видів і підвидів птахів у районі Кучурганського лиману в Одеській області. - О.М. Архипов. - *Беркут*. 30 (2). 2021. - Дані зібрані здебільшого у 2019–2021 рр. Наведена інформація про 27 видів і 2 підвиди птахів. Чорногорла тинівка знайдена вперше для України 3.12.2021 р. Сибірська тинівка вперше сфотографована в Одеській області.

Ключові слова: Південна Україна, фауна, рідкісний вид, міграція, перша знахідка.

Данные собраны преимущественно в 2019–2021 гг. Приводится информация о 27 видах и 2 подвидах птиц. Черногорлая завирушка найдена впервые для Украины 3.12.2021 г. Сибирская завирушка впервые сфотографирована в Одесской области.

Ключевые слова: Южная Украина, фауна, редкий вид, миграция, первая находка.

Представленные в этой статье данные собраны главным образом на протяжении 2019–2021 гг. Сведения о находках многих из описанных птиц подтверждены фото-снимками встреченных особей.

Розовий пеликан (*Pelecanus onocrotalus*). В последнее десятилетие залеты пеликанов на лиман происходили регулярно. Так, 31.07–3.08.2020 г. стая, состоявшая приблизительно из 500 ос., кормилась в его верховьях возле с. Кучурган (фото 1). Кроме того, одна птица была замечена 23.02.2021 г. на польне в окрестностях с. Лиманское. Наблюдалась также стая из 170 ос., летевшая 10.03.2021 г. на юго-восток над с. Кучурган, а в верховьях лимана – 11.06.2021 г. группа из 10 ос., следовавшая в северном направлении.

Малый баклан (*Phalacrocorax pygmaeus*). Отмечен в низовьях лимана у с. Лиманское: 23.02.2021 г. – 25 ос., 26.02.2021 г. – 33 ос.

Желтая цапля (*Ardeola ralloides*). Наблюдалась дважды, на рыбопродуктивных прудах возле с. Павловка: 27.06.2019 г. – 2 ос., 23.06.2021 г. – 3 ос.

Фото 1. Стая розовых пеликанов во время кормления на лимане возле с. Кучурган. 31.07.2020 г.

Здесь и далее фото автора.

Photo 1. A flock of Great White Pelicans.

Каравайка (*Plegadis falcinellus*). В районе рыбопродуктивных прудов около с. Степановка 29.04.2021 г. отмечена стая из 37 ос., мигрировавшая в южном направлении.

Огарь (*Tadorna ferruginea*). Пару этих уток 20.04.2020 г. обнаружили у лисьей норы в окрестностях с. Новониколаевка.

Красноносый нырок (*Netta rufina*). На открытой воде лимана неподалеку от с. Лиманское 30.01.2019 г. в стае лысух (*Fulica atra*) держались 10 пар этих нырков. Там же 28.04.2021 г. в районе пляжа отмечены 3 самца. Кроме того, пара нырков с явными признаками гнездового поведения обнаружена 4.06.2020 г. на рыбопродуктивных прудах у с. Павловка.

Гоголь (*Bucephala clangula*). Отмечен на польне в районе с. Лиманское: 19.01.2020 г. – 16 ос., 23.02.2021 г. – пара птиц.

Савка (*Oxyura leucocephala*). Редкая залетная утка. За весь период наблюдений, продолжающийся уже 30 лет, отмечена на лимане лишь дважды. В верховьях водоема 21.11.1993 г. обнаружены 2 ос. (Архипов, 1996), которые

Фото 2. Савка в окрестностях с. Лиманское. 31.07.2020 г.

Photo 2. The White-headed Duck.

Фото 3. Сойка кавказского подвида *Garrulus glandarius krynicki*, державшаяся у с. Антоновка. 27.04.2020 г.
Photo 3. The Jay of Caucasian subpecies.

держались вместе с белоглазыми нырками (*Aythya nyroca*). Во второй раз – 26.02.2021 г. – у с. Лиманское отмечена одиночная особь (фото 2), плававшая в стае, состоявшей из лысух и уток.

Средний крохаль (*Mergus serrator*). У берега возле с. Лиманское 9.11.2021 г. кормилась 1 ос. этого вида.

Черный коршун (*Milvus migrans*). Отмечен дважды во время миграции: 15.02.2019 г. одна птица летела в северном направлении, а 20.04.2020 г. еще один коршун парил над с. Кучурган.

Скопа (*Pandion haliaetus*). Редкий пролетный вид (Архипов, 2002). Одна скопа 22.09.2020 г. охотилась на рыбообразных прудах в окрестностях с. Степановка, а в районе с. Кучурган 30.09.2021 г. были встречены 2 ос., мигрировавшие в юго-западном направлении.

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). Пролетный и зимующий вид. В 2021 г. встречены 3 одиночные особи в окрестностях с. Кучурган – 30.03, 17.04 и 10.09. У всех окраска оперения была самочьего типа, т.е. они могли быть самками либо молодыми особями.

Курганник (*Buteo rufinus*). Начиная с 2002 г. отмечается в окрестностях лимана достаточно регулярно, но не часто (Архипов, Фесенко, 2005). Так, 6.01.2020 г. один курганник был обнаружен на зимовке около с. Кучурган (фото 3). В гнездовой период 4.05.2020 г. пара птиц держалась у лесополосы возле с. Антоновка. Парящего курганника наблюдали 30.09.2021 г. над полем у с. Кучурган.

Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). В долине р. Кучурган около с. Новокрасное 23.05.2021 г. обнаружено гнездо птиц светлой морфы. Оно было расположено на белой акации (робинии) на высоте около 7 м. Одна из птиц сидела на гнезда, вторая, проявляя беспокойство, находилась поблизости от него. При повторном осмотре места вокруг гнезда этой пары и самого гнезда в нем лежало одно яйцо, а птиц вокруг уже не было. Можно предположить, что орлы бросили кладку, поскольку были еще довольно молодыми, не достаточно зрелыми, из-за чего их гнездование было поздним, а потому неудачным.

Малый подорлик (*Aquila pomarina*). Дважды отмечен в гнездовой сезон: 14.05.2020 г. один подорлик держался в окрестностях с. Иванониколаевка, и там же 7.05.2021 г.

зарегистрирована еще одна особь. У с. Виноградовка 17.10.2021 г. наблюдали 1 ос., парящую над полем.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Две молодые птицы 28.02.2019 г. охотились на плесах в верховьях лимана в районе пос. Первомайск на стороне Республики Молдова. Со стороны Украины около с. Лиманское 15.02.2021 г. встречена молодая особь, сидевшая на серебристом лохе, росшем недалеко от берега лимана.

Сапсан (*Falco peregrinus*). За трехлетний период наблюдений отмечен по одному разу осенью и зимой. 11.09.2019 г. сапсан пролетал над с. Кучурган в северном направлении, а 8.02.2021 г. взрослая особь несколько дней держалась у колонии грачей (*Corvus frugilegus*) в окрестностях того же населенного пункта.

Балобан (*F. cherrug*). На окраине с. Кучурган 12.01.2019 г. наблюдали одного балобана, сидевшего на возвышающемся среди поля камне. В районе рыбообразных прудов у с. Павловка 2.07.2019 г. был встречен еще один балобан, который летел в восточном направлении с добычей размером со скворца (*Sturnus vulgaris*).

Поручейник (*Tringa stagnatilis*). Одна птица 4.06.2020 г. кормилась на прудах очистных сооружений завода по производству соков в с. Степановка.

Большой кроншнеп (*Numenius arquata*). Редкий пролетный вид (Архипов, 1996). Стайка из 6 ос. 19.04.2021 г. мигрировала в восточном направлении в окрестностях с. Павловка.

Черноголовый хохотун (*Larus ichthyaetus*). За три десятилетия наблюдений за птицами лимана этот вид встречен здесь впервые лишь недавно. У с. Павловка 26.03.2021 г. было отмечено 6 ос., кормившихся на рыбообразных прудах, а 29.05.2021 г. возле лодочной станции, расположенной в окрестностях с. Кучурган, держались 12 ос.

Клинтух (*Columba oenas*). Встречается редко и только во время миграции. Стая из 72 ос., мигрировавшая на северо-восток, отмечена 2.03.2021 г. в районе железнодорожной станции Кучурган.

Серый сорокопуд (*Lanius excubitor*). Немногочисленный регулярно зимующий вид. Численность колеблется в зависимости от степени наличия необходимого корма. Так, в окрестностях с. Иванониколаевка осенью первых птиц отметили 21.10.2021 г. – 3 ос., а недалеко от с. Очеретовка одного сорокопуда обнаружили 4.11.2021 г. на участке вырубленного фруктового сада.

Розовый скворец (*Sturnus roseus*). Инвазионный вид, регистрируемый только во время весенней миграции. Вблизи с. Кучурган 27.05.2021 г. с 7²⁰ до 10⁰⁰ отмечены три стаи численностью 15, 21 и 40 ос. Птицы перемещались с юго-запада на северо-восток.

Кавказская обыкновенная сойка (*Garrulus glandarius krynicki*). У водопоя, расположенного возле с. Антоновка, 27.04.2020 г. была сфотографирована сойка с необычной окраской оперения (фото 3). Согласно описанию различий между подвидами обыкновенной сойки (Степанян, 2003), эта особь принадлежит к кавказскому подвиду, поскольку перья темени и затылка у птицы черные, что отличает ее от номинативного подвида *G. glandarius*, у которого верх головы рыжеватый с черными пестринами, и без выраженного голубовато-сизого

Фото 4. Сибирская завирушка в окрестностях с. Лиманское. 2.11.2021 г.

Photo 4. The Siberian Accentor.

поперечного рисунка, характерного для крымского подвида *G. g. iphigenia*. Кроме того, цвет оперения нижней части тела у этой особи был темнее, если сравнивать с описанием других подвигов. Вместе с данной птицей к водопою прилетели две сойки с оперением обычной окраски, т.е. номинативного подвида. Они между собой не конфликтовали.

Известно, что на востоке Украины в этом столетии стали гнездиться и сойки кавказского подвида (Загороднюк, Резник, 2007). В весенний период, когда сезонные перемещения птиц направлены на север и восток, особь этого подвида вряд ли могла залететь на запад Одесской области с востока страны. Альтернативой может быть ее появление со стороны Малой Азии, хотя такой маршрут перемещения этой сойки также может вызывать сомнения. Возможно, осенью предыдущего года она откочевала с востока на юго-запад Украины и дальше, а с приходом весны, когда ее обнаружили, возвращалась обратно.

Сибирская завирушка (*Prunella montanella*). Редкий залетный вид для Украины (Grishchenko, 2004; Фесенко та ін., 2017). О нем упоминает А.Д. Нордман (Nordmann, 1840) как о предполагаемом пролетном осенью в садах Одессы, но без подкрепления этого мнения какими-либо наблюдениями.

Нами сибирская завирушка была обнаружена 2.11.2021 г. в окрестностях с. Лиманское (Рыбальское) (фото 4). Она находилась на участке, густо заросшем серебристым лохом, шиповником, дерезой, лебедой и другим высокотравьем. Здесь же держались лесные завирушки (*P. modularis*), крапивники (*Troglodytes troglodytes*), камышовые овсянки (*Emberiza schoeniclus*) и полевые воробьи (*Passer montanus*). Чтобы сделать качественный снимок редкой птицы, попытавшись привлечь ее поближе, была использована аудиозапись голоса крапивника. Завирушка действительно приблизилась и села на присаду приблизительно в 5 м от наблюдателя. В последующие дни этой птицы обнаружить не удалось. Данное наблюдение – первая документально подтвержденная регистрация залета сибирской завирушки в Одесскую область.

Черногорлая завирушка (*P. atrogularis*). Ранее данный вид в пределах Украины не был зарегистрирован

Фото 5. Черногорлая завирушка. Окраина с. Кучурган. 3.12.2021 г.

Photo 5. The Black-throated Accentor.

(Фесенко, Бокотей, 2002; Grishchenko, 2004). Гнездовый ареал его состоит из двух несколько разобнесенных территорий: одна охватывает Северный, Приполярный и Полярный Урал, другая занимает Тянь-Шань и Горный Алтай (Рябицев, 2008). Зимуют эти птицы в предгорьях южной и западной частей Центральной Азии.

Нами черногорлая завирушка была обнаружена 3.12.2021 г. на окраине с. Кучурган на участке возле свалки бытовых отходов с зарослями высокотравья (фото 5). Она появилась в поле зрения, когда была включена аудиозапись голоса лесной завирушки, и оказалась менее пугливой, чем сибирская завирушка. Птица садилась на присаду либо склевывала на земле семена лебеды. В день, когда ее обнаружили, за ней не удалось понаблюдать подольше, поскольку птицу спугнул работавший на свалке трактор. Однако позже эта особь попадалась нам неоднократно – 25.12.2021 г., 2 и 4.01.2022 г. В некоторые из этих дней ее удалось сфотографировать повторно. Как правило, она появлялась на том же месте в те дни, когда выпадал снег. Там была организована подкормка птиц смесью семян разнотравья, которыми вместе с лесными завирушками кормилась и черногорлая.

Сибирская пеночка-теньковка (*Phylloscopus tristis*). В соответствии со сводкой Л.С. Степаняна (2003), в одной из наших предыдущих публикаций эта форма, одна особь которой была обнаружена в с. Кучурган в первой декаде октября 2011 г., была представлена как *Ph. collybita fulvescens* (Архипов, 2011а). В новейших европейских изданиях эту пеночку рассматривают как отдельный вид (Keller et al., 2020).

За последних четыре года в окрестностях лимана одиночные особи данной формы встречались нам пять раз. Так, одна пеночка была обнаружена 5.11.2018 г. у искусственного водоема возле с. Антоновка. В следующем году – 15.12.2019 г. – также одна птица кормилась в кроне туи, растущей в сквере на территории детского сада в с. Кучурган. В другом случае пеночка, первый раз встреченная 29.02.2020 г., держалась в течение недели в зарослях серебристого лоха, образовавшихся вдоль дренажного канала недалеко от того же села. В солнечные теплые дни эта птица пела, что в дополнение к почти полному

Фото 6. Сибирская пеночка-теньковка у с. Антоновка. 5.11.2018 г.

Photo 6. The Siberian Chiffchaff.

отсутствию желтого цвета в ее оперении стало еще одним доказательством ее принадлежности к форме *tristis*, поскольку песня у этих птиц существенно отличается от песни особой формы *abietinus*. В Украине гнездится последняя из этих двух форм (Степанян, 2003).

На следующий год особи формы *tristis* встретились дважды – 14.10 и 10.12.2021 г. В первом случае пеночка находилась в стайке, состоящей из желтоголовых королек (*Regulus regulus*), москочков (*Parus ater*) и лазоревок (*P. caeruleus*), среди сосновых насаждений у с. Павловка. Она подавала голос в виде неполной песни. В другой раз птица держалась в зарослях высокорослых травянистых растений на территории свалки бытовых отходов на окраине с. Кучурган, и ее удалось сфотографировать (фото 6).

Хотя гнездовый ареал птиц формы *tristis* занимает крайний восток и северо-восток Восточной Европы, откуда они мигрируют, вероятно, на юг и юго-запад к местам зимовки в Африке либо на Аравийском п-ове, однако их многократно наблюдали на большей части Европы, что позволило считать этих пеночек регулярными мигрантами, например, в Великобритании (Keller et al., 2020). Миграционные маршруты формы *tristis* проходят и по территории Украины (Энциклопедія..., 2018). Данные наших наблюдений указывают на регулярность таких сезонных перемещений по меньшей мере на юго-западе нашей страны.

Европейский обыкновенный ополовник (*Aegithalos caudatus europaeus*). В окрестностях Кучурганского лимана сезонные перемещения обыкновенного ополовника имеют инвазионный характер (Архипов, 2011б). Все ранее встреченные нами кочевавшие птицы принадлежали к номинативному подвиду *Ae. c. caudatus*, особи которого отличаются белым цветом всего оперения головы. Однако 15.11.2021 г. в сосновых насаждениях возле с. Павловка мы обнаружили стайку из 12 птиц, у одной из которых была четко выраженная широкая темная надглазничная полоса (фото 7), натолкнувшая нас на предположение, что эта особь принадлежит к другому подвиду.

Согласно описанию крымского подвиды и изображению его в одном из полевых определителей (Фесенко, Бокотей, 2002; Степанян, 2003), надглазничная полоса у

Фото 7. Ополовник европейского подвида *Aegithalos caudatus europaeus* возле с. Павловка. 15.11.2021 г.

Photo 7. The Long-tailed Tit of European subspecies.

этих птиц имеет насыщенный черный цвет. У отмеченной нами птицы черный цвет широкой надглазничной полосы как бы разбавлен белым, что свойственно особям европейского подвиды обыкновенного ополовника (Mullarney et al., 2001). Предполагается, что данный подвид может гнездиться в Придунавье (Энциклопедія..., 2018), т.е. в двухстах километрах южнее. Появление таких особей севернее, вероятно, может указывать на расширение территории их послегнездовых кочевков.

ЛИТЕРАТУРА

- Архипов А.М. (1996): Встречи редких птиц на Кучурганском лимане. - Вестн. зоол. 4-5: 69.
- Архипов А.М. (2002): Встречи редких и малочисленных птиц на Кучурганском водохранилище и в его окрестностях в 1997–2002 гг. - Авифауна України. 2: 42–43.
- Архипов А.М. (2011а): Авифаунистические находки в окрестностях Кучурганского лимана. - Беркут. 20 (1-2): 1–2.
- Архипов А.М. (2011б): О миграции некоторых редких и малочисленных видов птиц в районе Кучурганского лимана. - Беркут. 20 (1–2): 139–142.
- Архипов А.М., Фесенко Г.В. (2005): Сведения о наблюдениях за редкими птицами Кучурганского лимана. Бранта. 8: 7–15.
- Энциклопедія мігруючих видів диких тварин України / Під ред. А.М. Полуди. К., 2018. 1–694.
- Загороднюк І.В., Резник О.С. (2007): Експансія темнолової форми в ареал типово забарвленої сойки у Донбасі. - Беркут. 16 (1): 103–109.
- Рябцев В.К. (2008): Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. 3-е изд. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 1–634.
- Степанян Л.С. (2003): Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: Академкнига. 1–808.
- Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002): Птахи фауни України: польовий визначник. К.: Новий друк. 1–416.
- Фесенко Г.В., Пекло О.М., Полуца А.М., Шибанов С.Ю. (2017): Розгляд згадувань і реєстрацій тинівки сибірської (*Prunella montanella* (Pallas, 1776)) в Україні. - Бранта. 20: 17–21.
- Grishchenko V. (2004): Checklist of the birds of Ukraine. - Berkut. 13 (2): 141–154.
- Keller V., Herrando S., Voříšek P. et al. (2020): European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. 1–968.
- Mullarney R., Swensson L., Zetterstrom D., Grant P. J. (2001): Bird Guide. The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe. London. 1–400.
- Nordmann A. (1840): Observations sur la Fauna Pontique. Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Exécuté en 1837, sous la direction de m. Anatole de Demidoff. Ernest Bourdin et Comp., Editeurs, Paris. 3: 1–756.